

STATE REGULATION OF THE TOURISM SPHERE IN THE MODERN
CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN AND WORLD
TOURISM SERVICES MARKET

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17468534

ЮДИНА Елена Владимировна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат социологических наук, доцент; e-mail: elenayudina13@yandex.ru

БРЕРЕВА Ольга Дмитриевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Студент; e-mail: olaydy@mail.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ КАК ДРАЙВЕР СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Данное исследование посвящено влиянию развития промышленного туризма на социально-экономическое положение регионов. Современная экономика активно ищет новые источники роста и механизмы повышения качества жизни населения. В статье авторами отмечается, что одним из перспективных направлений становится промышленный туризм – вид туризма, связанный с посещением промышленных предприятий, научных центров, исторических производств и технических объектов. Авторы подчеркивают, что этот тренд набирает популярность благодаря возможности сочетания образовательных целей, культурного наследия и экономических выгод региона. Также дают рекомендации по эффективному развитию промышленного туризма в регионах России. Предлагаются конкретные меры поддержки отрасли, такие как создание специализированных туристических маршрутов, внедрение образовательных программ для работников сферы обслуживания, формирование благоприятного инвестиционного климата, поддержка малого предпринимательства и разработка брендовых мероприятий регионального масштаба.

Ключевые слова: туризм, промышленный туризм, регион, развитие региона, социально-экономическое развитие, производственные процессы региональная экономика, формирование положительного имиджа

Для цитирования: Юдина, Е.В., Бреева, О. Д. Промышленный туризм как драйвер социально-экономического развития регионов // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 2. С. 52–63. DOI: 10.5281/zenodo.17468534.

Дата поступления в редакцию: 25.09.2025 г.

Дата утверждения в печать: 01.10.2025 г.

STATE REGULATION OF THE TOURISM SPHERE IN THE MODERN
CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN AND WORLD
TOURISM SERVICES MARKET

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17468534

Elena V. YUDINA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Sociology, Associate Professor; e-mail: itbrmat@mail.ru

Olga D. BREEVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Student; e-mail: olaydy@mail.ru

**INDUSTRIAL TOURISM AS A DRIVER OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF REGIONS**

Abstract. *This study is devoted to the impact of the industrial tourism development on the socio-economic regional situation. The modern economy is actively looking for new sources of growth and mechanisms to improve the quality of population life. The authors note in the paper that industrial tourism is becoming one of the promising areas – a type of tourism associated with visits to industrial enterprises, scientific centers, historical industries and technical facilities. The authors emphasize that this trend is gaining popularity due to the possibility of combining educational goals, cultural heritage and economic benefits of the region. They also provide recommendations on the effective development of industrial tourism in the Russian regions. They propose specific measures of industry support, such as the creation of specialized tourist routes, the introduction of educational programs for service sector workers, the formation of a favorable investment climate, support for small businesses and the development of brand events on a regional scale.*

Keywords. *tourism, industrial tourism, region, regional development, socio-economic development, production processes, regional economy, formation of a positive image*

Citation: Yudina, E. V., Breeva, O. D. (2025). Industrial tourism as a driver of socio-economic development of regions. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*. 19 (2), 52–63. DOI: 10.5281/zenodo.17468534. (In Russ.).

Article History

Received 25 September 2025

Accepted 01 October 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Промышленный туризм представляет собой разновидность познавательного отдыха, который позволяет посетителям познакомиться с производственными процессами, инновациями, историей заводов и фабрик, узнать больше о традициях и культуре производства в конкретном регионе. Промышленный туризм включает в себя организованные экскурсии на действующие предприятия и объекты промышленного наследия. Туристы получают уникальную возможность увидеть уникальные технологии, работу современных производственных линий и почувствовать атмосферу настоящего промышленного центра [2, с. 97]. Промышленный туризм представляет собой демонстрацию разнообразных объектов, начиная с функционирующих производственных предприятий и заканчивая заброшенными индустриальными зонами, такими как соляные и угольные шахты. Эти места служат магнитом для туристов. Таким образом, промышленный туризм демонстрирует динамичное развитие, формируя новые тенденции в сфере путешествий, оказывая влияние на социально-экономическое развитие регионов, решая задачи на уровнях предприятий, областей и всей национальной экономики.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Глубокий анализ, посвященный влиянию промышленного туризма на российские регионы, проводится Н. Ю. Власовой, О. Ю. Голубчиковым, Е. В. Кириловой. Авторы акцентируют внимание на том, как промышленный туризм влияет на социальную и экономическую значимость регионов, отмечают особую роль промышленного туризма в продвижении старопромышленных регионов.

А. В. Ментусов, Е. С. Коптелина, В. Е. Зеленовская проводят оценку современного состояния рынка промышленного туризма в России, детально рассматривают факторы, которые способствуют успешному развитию промышленного туризма, и те барьеры, которые могут оказывать препятствия

[20, с. 29]. Ю. Н. Никулина рассматривает особенности организации и тенденции развития промышленного туризма в мировой практике [21, с. 43]. Т. А. Танкиева, Д. С. Смолина, М. В. Пономарева и многие другие изучают промышленный туризм как инструмент технологического развития в Российской Федерации [24].

Методы и методология

В ходе проведения исследования применялись следующие методологические принципы: комплексный, системный, территориальный. Также использовались такие методы, как статистический, сравнительный и описательный. Кроме того, в работе были применены методы анализа и синтеза.

Данные методы позволили определить существенное влияние промышленного туризма на социально-экономическое развитие территорий.

Результаты исследования

Промышленный туризм в России набирает популярность. Число туров на промышленные превысило 2 млн человек в 2024 году, что на 12 % больше по сравнению с 2023 годом. Сегодня насчитывается более 250 предприятий, предлагающих экскурсии на производство. В настоящее время в нашей стране уже 82 региона реализуют программы по развитию промышленного [4, с. 107]. Промышленный туризм активно развивается и становится одним из ключевых туристических направлений в российских регионах.

В настоящее время данный вид туризма, как отдельное направление туризма открывает новые возможности для российских регионов. Промышленный туризм представляет гораздо больше, чем просто обзор достопримечательностей. Он является мощным двигателем социально-экономического роста и развития любой территории [6, с. 983]. Его воздействие ощущается на разных уровнях: от конкретных производственных компаний и регионов до экономики всей страны в целом.

Промышленный туризм помогает действующим заводам и фабрикам повышать свою узнаваемость, формировать

положительный имидж, привлекать новых клиентов и даже сотрудников. Это также может стать дополнительным источником дохода для компании, позволяя ей инвестировать в модернизацию или социальные программы. Посетители, видя процесс производства, часто проникаются уважением к труду и качеству продукции, что стимулирует лояльность к бренду.

Для региональных экономик этот вид туризма означает создание новых рабочих мест (для гидов, в сфере гостеприимства, транспорта, общественного питания), развитие сопутствующей инфраструктуры (дороги, отели, кафе). Он способствует диверсификации местной экономики, снижая зависимость от одного или двух ключевых отраслей, и формирует уникальный туристический имидж региона, привлекая инвестиции. Промышленный туризм может также помочь в ревитализации бывших индустриальных зон, превращая их в новые культурные или образовательные центры.

В масштабах страны промышленный туризм способствует сохранению исторического и культурного наследия (ведь многие старые заводы – это памятники индустриальной эпохи), продвигает отечественное производство и технологии, а также выполняет важную образовательную функцию, знакомя широкую публику, особенно молодежь, с инженерным делом и реальным сектором экономики. Это часть национального брендинга и усиление туристической привлекательности страны в целом [8].

Промышленный туризм – это не просто свободное перемещение по территории. Речь идет о заранее спланированных и безопасных экскурсиях, часто с профессиональным гидом, который обеспечивает информационное сопровождение и контроль за безопасностью. Такие визиты могут быть адаптированы под разные аудитории – от школьников до специалистов отрасли.

Одна из ключевых особенностей – возможность увидеть «живой» производственный процесс. Посетители могут наблюдать за работой оборудования,

взаимодействием сотрудников, этапами создания продукта – от сырья до готового изделия (рис. 1). Это позволяет получить уникальный опыт, который невозможно получить из книг или видео.

Помимо современных производств, промышленный туризм включает посещение бывших фабрик, шахт, электростанций, железных дорог, портов и других индустриальных объектов, которые уже не функционируют в своем первоначальном качестве, но были сохранены и часто переоборудованы в музеи, культурные центры или образовательные площадки (рис. 2). Это позволяет осмыслить историю промышленности, ее роль в развитии общества и увидеть инженерные решения прошлых веков.

Туристы получают возможность вникнуть в технологические тонкости, увидеть «как это делается», узнать об уникальных методиках, инновациях и даже «секретных» рецептурах или ноу-хау, которые делают продукт особенным [12, с. 69]. Это демистифицирует производство и дает представление о сложности и масштабах инженерной мысли.

Происходит знакомство с историей предприятия. Посетители погружаются в его прошлое: узнают о его основателях, ключевых этапах развития, трудностях и достижениях, о том, как предприятие влияло на жизнь города или региона. Это создает глубокую эмоциональную связь и помогает осознать роль промышленности в формировании современной цивилизации [23]. Таким образом, промышленный туризм – это многогранный феномен, который не только расширяет кругозор путешественников, но и приносит ощутимую пользу обществу, экономике и культуре, выступая в роли катализатора развития на всех уровнях.

Мультипликационный эффект промышленного туризма выражается в его воздействии на все экономические сферы, включая как прямые, так и косвенные связи с этим видом туризма. К примеру:

- повышение доходов в промышленных и туристических предприятиях;

Рис. 1. Посещение туристами промышленных объектов (заводов, фабрик, офисов производственных компаний)

Fig. 1. Tourists' visit of industrial facilities (factories, industrial enterprises, offices of manufacturing companies)

- оптимизация распределения ресурсов промышленных предприятий. распределение ресурсов предприятий, работающих в промышленной сфере [14, с. 22].

Демонстрируя применение новейшего оборудования и технологий в ходе промышленных экскурсий, можно привлекать специалистов, заинтересованных в работе именно на данном предприятии. Также гости могут узнать о методах

обращения с отходами и бережном отношении к природе.

Социально-экономическое значение развития промышленного туризма проявляется в следующих аспектах:

- увеличение инвестиционной привлекательности регионов;
- привлечение капитала в местную экономику, обмен знаниями и внедрение современных технологий в производство;

Рис. 2. Посещение туристами промышленных объектов, которые уже не функционируют в своем первоначальном качестве

Fig. 2. Tourists' visit of non-functioning industrial facilities in their original capacity

- усиление конкурентоспособности, а также популяризация местных брендов и региональных продуктов;
- формирование эффективной системы профессиональной ориентации для школьников и студентов [1, с. 64].
Это направление помогает школьникам определиться с будущей профессией, а студентам – получить практические навыки;
- привлечение туристов в регионы;
- обеспечение взаимосвязи производственной деятельности с обществом и культурной средой [26, с. 251].
Помимо этого, промышленный туризм стимулирует увеличение прибыли всех секторов, вовлеченных в эту сферу (транспорт, связь, питание, торговля, развлекательная индустрия и прочие) [19, с. 36].
В современном обществе проблема привлечения молодежи к рабочим профессиям становится все более

актуальной и требует серьезного внимания. К тому же изменения, происходящие в социальных, экономических и политических сферах, приводят к заметному кадровому дефициту на предприятиях. Это обстоятельство подчеркивает необходимость комплексного подхода, включающего активное сотрудничество между государством, образовательными учреждениями и промышленными предприятиями [9]. Таким образом, посетив предприятия, молодые люди могут увидеть, как работают современные технологии, и понять, какие навыки и знания необходимы для успешной карьеры в этих сферах. Не менее важным направлением такой работы является патриотическое воспитание молодежи. Формирование у детей и молодежи чувства гордости за свою страну, уважения к ее культуре и традициям, а также стремления к самоотдаче во благо Родины – это те качества, которые должны быть заложены с раннего возраста [15, с. 78]. Именно это стремление к развитию и процветанию своей страны должно стать основным мотивом для отечественных производителей, которые, открывая свои двери для молодежи, создают возможности для формирования будущего России [3, с. 44]. Важно, чтобы молодые граждане осознали, что успешные предприятия становятся основой для развития страны и что именно они, трудясь на благо своей Родины, могут оказать значительное влияние на ее благосостояние.

В связи с вышеизложенным исследование актуальности промышленного туризма в регионах становится важным шагом для анализа текущего состояния и разработки мер по его улучшению. Это, в свою очередь, может положительно сказаться на различных аспектах жизни общества, включая социально-экономическую, культурную и политическую сферы.

Одним из ключевых инструментов для достижения этих целей является улучшение состояния промышленного туризма. Промышленный туризм в настоящее время становится значимым элементом

социально-экономического развития территорий. Он также рассматривается как эффективный способ решения бизнес-задач для предприятий, работающих в различных отраслях [22, с. 58].

Развитие данного направления в регионах способствует продвижению локальных брендов и товаров, а также повышению инвестиционной привлекательности. Это направление не только создает новые возможности для взаимодействия между производителями и потребителями, но и способствует созданию положительного имиджа региона. Участие в экскурсиях на предприятия, знакомство с их производственными процессами и продукцией позволяет молодежи осознать важность рабочих профессий и их вклад в развитие экономики страны [5, с. 94].

Кроме того, развитие промышленного туризма может стать катализатором для создания новых рабочих мест, что особенно актуально в условиях текущего кадрового дефицита. Когда молодежь видит реальные примеры успешных предприятий, это может значительно повысить их интерес к техническим профессиям и производственным специальностям [18, с. 19]. Важно, чтобы образовательные учреждения и предприятия работали в тесном сотрудничестве, создавая программы стажировок и практик, которые позволяют студентам получить практический опыт и лучше понять, как устроен современный бизнес [13, с. 14].

Таким образом, развитие промышленного туризма не только способствует улучшению имиджа российских предприятий, но и играет важную роль в формировании нового поколения специалистов, готовых к вызовам современного мира [16, с. 217]. Это направление требует активного участия всех заинтересованных сторон: государства, образовательных учреждений и бизнеса, которые должны объединить свои усилия для создания привлекательной среды для молодежи и повышения интереса к рабочим профессиям. В конечном итоге успешное развитие промышленного туризма

может стать залогом процветания как отдельных регионов, так и всей страны в целом [10, с. 301].

К тому же промышленный туризм как явление оказывает значительное влияние на развитие регионов, способствуя повышению их инвестиционной привлекательности. Когда потенциальные инвесторы наблюдают за активным развитием местной промышленности и открытостью предприятий к взаимодействию с внешним миром, они становятся лояльными при вложении своих финансов в регионы. Это способствует созданию новых рабочих мест, повышает экономический рост регионов, в том числе благотворительно влияет на качество жизни местных жителей.

Экскурсии на предприятия помогают создавать атмосферу сотрудничества между бизнесом, образовательными учреждениями и местными сообществами [3, с. 44]. Это взаимодействие может привести к новым проектам и инициативам, направленным на развитие региона и улучшение его экономических показателей.

Наконец, стоит отметить, что развитие промышленного туризма в России также связано с необходимостью повышения уровня информированности о достижениях отечественной промышленности. Многие люди имеют устаревшие представления о том, как выглядит российская промышленность, и экскурсии на предприятия могут помочь изменить эти стереотипы [11]. Демонстрация современных технологий и инновационных подходов к производству может способствовать формированию более позитивного имиджа российской экономики как внутри страны, так и за ее пределами [7, с. 26].

На территории России уже есть удачные кейсы реализации проектов промышленного туризма [25, с. 127]:

- нижегородский завод ГАЗ организует экскурсии на производственные линии автомобилей, демонстрируя современные процессы сборки машин;
- Волгоградская ГЭС приглашает гостей ознакомиться с устройством

гидроэлектростанций и оценить масштаб инженерных решений;

- завод Ягуар Ленд Ровер в Калужской области демонстрирует высокие стандарты современного автомобилестроения и привлекает внимание любителей автоиндустрии;
- на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) создан туристический маршрут, где туристы могут увидеть цеха, доменные печи и льющийся металл;
- в Железногорске, где работает горно-металлургический холдинг «Металлоинвест», создан культурный центр с выставками и переосмыслениями истории города и его промышленности [17, с. 71].

Эти проекты показывают, насколько эффективно привлечение туристов может способствовать привлечению внимания к региону и росту местного сообщества.

Заключение

Таким образом, следует заключить, что развитие промышленного туризма должно способствовать решению сразу нескольких задач:

- Создание новых рабочих мест в регионах: открытие экскурсионных маршрутов требует дополнительного персонала, от гидов до сотрудников службы поддержки туристов.
- Привлечение инвестиций в регионы: рост туристического потока стимулирует развитие инфраструктуры вокруг предприятия – строительство гостиниц, ресторанов, создание сувенирных магазинов и развлекательных зон.
- Повышение интереса молодежи к рабочим профессиям: экскурсии позволяют школьникам и студентам ближе познакомиться с миром промышленности, вдохновляя молодых людей выбирать инженерные специальности.
- Сохранение исторического наследия регионов: многие промышленные объекты имеют богатую историю и являются частью культурной идентичности региона.

Список источников

1. Бахтияров А. А. Петербургская индустрия. Прогулка по фабрикам и заводам / А. А. Бахтияров // Техника, ремесла и сельскохозяйственная архитектура. 1905. – 64 с.
2. Бурняшева Л. А. Духовная безопасность в условиях нового миропорядка / Л. А. Бурняшева // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. – 2009. – № 4. – С. 95–99.
3. Бурняшева Л. А. Влияние индустрии туризма на социально-экономическое развитие российских регионов / Л. А. Бурняшева, Е. Н. Романов // Социально-гуманитарные знания. – 2023. – № 3. – С. 43–45.
4. Бурняшева Л. А. Духовное пространство в условиях трансформации современного российского общества: диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук. Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь, 2014. – 344 с.
5. Некоторые актуальные вопросы практики функционирования и управления сферой туризма и гостиничного сервиса. Монография / Л. А. Бурняшева, В. М. Ким, И. Ю. Горохова [и др.] – Георгиевск, 2014. – 152 с.
6. Болдырева С. Б. Влияние туризма на социально-экономическое развитие региона: обобщение российского и зарубежного опыта / С. Б. Болдырева // Региональная экономика: теория и практика. – 2018. Том 16. – № 5. – С. 972–988.
7. Власова Н. Ю. Индустриальный туризм в продвижении старопромышленных регионов / Н. Ю. Власова, О. Ю. Голубчиков, Е. В. Курилова // Известия УрГЭУ. – 2017. – № 4 (72). – С. 19–31.
8. Влияние туризма на экономику страны и региона. – URL: <http://kultura-socio.ru/lektsii-poeconomike-sotsialnokulturnoj-sfery/148-vliyanie-turizma-na-ekonomiku-strany-i-regiona.html> (дата обращения: 22.09.2025).
9. В России набирает популярность промышленный туризм – Российская газета. – URL: <https://rg.ru/2023/02/07/stalevary-zovut-v-gosti.html> (дата обращения: 24.09.2025).
10. Газгиреева Л. Х. Вестернизация и национальная традиция: сравнительно-сопоставительный аспект / Л. Х. Газгиреева // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2010. – № 2. – С. 295–302.
11. Газгиреева Л. Х. История педагогики и образования: государственная педагогика России. Монография / Л. Х. Газгиреева. – Сер. 28 Актуальные монографии. (2-е изд.) Москва, 2019.
12. Gorbunov, A. P., Kolyadin, A. P., Burnyasheva, L. A., Gazgireeva, L. Kh., Kosenko, O. Yu. Tourist and recreational clusters as organizational and economic mechanism of control of formation and development of innovative capacity of the north caucasus federal district / A. P. Gorbunov, A. P. Kolyadin, L. A. Burnyasheva, L. Kh. Gazgireeva, O. Yu. Kosenko // Amazonia Investiga. – 2018. Т. 7. – № 17. – С. 60–71.
13. Горбунов А. П. Комплексная модель туристской дестинации как ключевой элемент туристской системы / А. П. Горбунов, А. П. Колядин, Л. А. Бурняшева // Вестник Института дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством). Экономические науки. – 2018. – № 4 (48). – С. 14–19.
14. Горбунов А. П. Организационно-экономические аспекты инновационного развития туристского кластера / А. П. Горбунов, А. П. Колядин, Л. Х. Газгиреева // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2019. – № 10 (128). – С. 11–24.
15. Гулиев А. Ю. Влияние деятельности туризма в экономике региона на социально-экономические показатели региона / А. Ю. Гулиев // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2024. – № 14. – С. 74–80.
16. Джеймс Х. Г. Экономика впечатлений: как превратить покупку в захватывающее действие / Х. Г. Джеймс, Б. Джозеф, Б. Д. Пайн. – Альпина Паблишер. 2019. – 384 с.
17. Захарова О. Методология развития промышленного туризма в Российской Федерации версия 2.0 / О. Захарова, О. Шандуренко, А. Степанина [и др.] – Москва: АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых продуктов, 2022. – с. 194.
18. Кружалин В. И. Современное состояние туризма и вопросы кадрового обеспечения туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации / В. И. Кружалин, К. В. Кружалин, Н. В. Шабалина // Вестник НАТ. – 2016. – № 4 (40). – С. 17–22.

19. Литовка О. П. Приоритетные направления региональных экономических исследований / О. П. Литовка // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. – 2000. – № 2. – С. 34–38.
20. Ментусов А. В. Оценка современного состояния рынка промышленного туризма в России / А. В. Ментусов, Е. С. Коптелина, В. Е. Зеленовская // Экономика и бизнес. – 2025. – № 3. – С. 28–34.
21. Никулина Ю. Н. Промышленный туризм в мировой практике: особенности организации и тенденции развития / Ю. Н. Никулина // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2017. – № 9. – С. 40–44.
22. Саранча М. А. Промышленный туризм / М. А. Саранча, Т. И. Оконникова – М: Центр развития кадрового потенциала туротрасли, 2022. – 86 с.
23. Сборочный цех впечатлений – Вокруг Света. – URL: <https://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6115/> (дата обращения: 26.09.2025).
24. Танкиева Т. А. Научно-популярный и промышленный туризм как инструменты технологического развития в РФ / Т. А. Танкиева, Д. С. Смолина, М. В. Пономарева // Региональная наука и управление. – 2024. – № 4 (80). – URL: <https://eee-region.ru/> (Дата обращения 24.09.2025)
25. Тайгибова Т. Т. Влияние индустрии туризма на экономику страны и социально-культурную сферу / Т. Т. Тайгибова // Актуальные вопросы экономических наук: материалы I Международной научной конференции (г. Уфа, октябрь 2011 г.). – Уфа: Лето, 2011. – С. 125–128.
26. Хакимов, Д. И. Роль туризма в социально-экономическом развитии регионов / Д. И. Хакимов // Вестник науки. – 2025. – № 3 (84). Том 4. – С. 249–253.

References

1. Baxtiyarov, A. A. (1905). Peterburgskaya industriya. Progulka po fabrikam i zavodam [Petersburg industry. A walk through factories and plants]. In: *Texnika, remesla i sel'skoxozyajstvennaya arxitektura [Machinery, crafts and agricultural architecture]*. (In Russ.).
2. Burnyasheva, L. A. (2009). Duxovnaya bezopasnost' v usloviyax novogo miroporiyadka [Spiritual security in the conditions of the new world order]. *Vestnik Severo-Kavkazskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta [Bulletin of the North Caucasus State Technical University]*, 4, 95–99. (In Russ.).
3. Burnyasheva, L. A., Romanov, E. N. (2023). Vliyanie industrii turizma na social'no-e'konomicheskoe razvitie rossijskix regionov [The impact of the tourism industry on the socio-economic development of Russian regions]. *Social'no-gumanitarny'e znaniya [Social and humanitarian knowledge]*, 3, 43–45. (In Russ.).
4. Burnyasheva, L. A. (2014). *Duxovnoe prostranstvo v usloviyax transformacii sovremennogo rossijskogo obshchestva [Spiritual space in the context of the transformation of modern Russian society]*: Doctor of Philosophy's thesis. Stavropol: North Caucasus Federal University. (In Russ.).
5. Burnyasheva, L. A., Kim, V. M., & Goroxova, I. Yu., et al. (2014). *Nekotory'e aktual'ny'e voprosy praktiki funkcionirovaniya i upravleniya sferoj turizma i gostinichnogo servisa [Some topical issues of the practice of functioning and management of the sphere of tourism and hotel service]*: monograph. Georgievsk. (In Russ.).
6. Boldyreva, S. B. (2018). Vliyanie turizma na social'no-e'konomicheskoe razvitie regiona: obobshhenie rossijskogo i zarubezhnogo opy'ta [The impact of tourism on the socio-economic development of the region: a generalization of Russian and foreign experience]. *Regional'naya e'konomika: teoriya i praktika [Regional economics: theory and practice]*, 16(5), 972–988. (In Russ.).
7. Vlasova, N. Yu., Golubchikov, O. Yu., & Kurilova, E. V. (2017). Industrial'ny'j turizm v prodvizhenii staropromy'shlenny'x regionov [Industrial tourism in the promotion of old industrial regions]. *Izvestiya UrGE'U [USUE News]*, 4 (72), 19–31. (In Russ.).
8. *Vliyanie turizma na e'konomiku strany i regiona [The impact of tourism on the economy of the country and the region]*. URL: <http://kultura-socio.ru/leksii-po-ekonomike-sotsialnokulturnoj-sfery/148-vliyanie-turizma-na-ekonomiku-strany-i-regiona.html> (Accessed on September 22, 2025). (In Russ.).

9. V Rossii nabiraet populyarnost` promy`shlenny`j turizm [Industrial tourism is gaining popularity in Russia]. *Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper]*. URL: <https://rg.ru/2023/02/07/stalevary-zovut-v-gosti.html> (Accessed on September 24, 2025). (In Russ.).
10. Gazgireeva, L. Kh. (2010). Vesternizaciya i nacional`naya tradiciya: sravnitel`no-sopostavitel`ny`j aspekt [Westernization and national tradition: comparative aspect]. *Nauchny`e problemy` gumanitarny`x issledovanij [Scientific problems of humanitarian research]*, 2, 295–302. (In Russ.).
11. Gazgireeva, L. Kh. (2019). *Istoriya pedagogiki i obrazovaniya: gosudarstvennaya pedagogika Rossii [History of pedagogy and education: state pedagogy of Russia]*: Monograph. 2nd ed. Moscow. (In Russ.).
12. Gorbunov, A. P., Kolyadin, A. P., & Burnyasheva, L. A., et al. (2018). Tourist and recreational clusters as organizational and economic mechanism of control of formation and development of innovative capacity of the north caucasus federal district. *Amazonia Investiga*, 7(17), 60–71.
13. Gorbunov, A. P., Kolyadin, A. P., & Burnyasheva, L. A. (2018). Kompleksnaya model` tu ristsoj destinacii kak klyuchevoj e`lement turistskoj sistemy` [A comprehensive model of tourist destination as a key element of the tourist system]. *Vestnik Instituta druzhby` narodov Kavkaza (Teoriya e`konomiki i upravleniya narodny`m xozyajstvom). E`konomicheskie nauki [Bulletin of the Institute of Friendship of the Peoples of the Caucasus (Theory of economics and management of the national economy). Economic sciences]*, 4 (48), 14–19. (In Russ.).
14. Gorbunov, A. P., Kolyadin, A. P., & Gazgireeva, L. Kh. (2019). Organizacionno-e`konomicheskie aspekty` innovacionnogo razvitiya turistskogo klastera [Organizational and economic aspects of innovative development of a tourist cluster]. *Upravlenie e`konomicheskimi sistemami: e`lektronny`j nauchny`j zhurnal [Management of economic systems: electronic scientific journal]*. № 10 (128), 11–24. (In Russ.).
15. Guliev, A.Yu. (2024). Vliyanie deyatel`nosti turizma v ekonomike regiona na sotsial`no-ekonomicheskie pokazateli regiona [The impact of tourism activities in the regional economy on the socio-economic indicators of the region]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow]*, 14 (1A), 74–80. DOI: 10.34670/AR.2024.38.55.009. (In Russ.).
16. James, H. G., Joseph, B., Pine, B. D. (2019). *E`konomika vpechatlenij: kak prevratit` pokupku v zavxaty`vayushhee dejstvie [The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage]*. Moscow: Alpina Publisher. (In Russ.).
17. Zaxarova, O., Shandurenko, O., Stepanina, A. et al. (2022). *Metodologiya razvitiya promy`shlennogo turizma v Rossijskoj Federacii versiya 2.0 [Methodology of industrial tourism development in the Russian Federation version 2.0]*. Moscow: ANO Agency for Strategic Initiatives. (In Russ.).
18. Kruzhalin, V. I., Kruzhalin, K. V., & Shabalina, N. V. (2016). Sovremennoe sostoyanie turizma i voprosy` kadrovogo obespecheniya turistsko-rekreacionnogo kompleksa Rossijskoj Federacii [The current state of tourism and issues of staffing the tourist and recreational complex of the Russian Federation]. *Vestnik NAT [Bulletin of the NAT]*, 4 (40), 17–22. (In Russ.).
19. Litovka, O. P. (2000). Prioritetny`e napravleniya regional`ny`x e`konomicheskix issledovanij [Priority areas of regional economic research]. *E`konomika Severo-Zapada: problemy` i perspektivy` razvitiya [The economy of the North-West: problems and prospects of development]*, 2, 34–38. (In Russ.).
20. Mentusov, A. V., Koptelina, E. S., & Zelenovskaya, V. E. (2025). Ocenka sovremennoego sostoyaniya ry`nka promy`shlennogo turizma v Rossii [Assessing the current state of Russia's industrial tourism market]. *Nauchnye zapiski molodykh issledovatelei [Scientific notes of young researchers]*, 13(3), 28–36. (In Russ.).
21. Nikulina, Yu. N. (2017). Promy`shlenny`j turizm v mirovoj praktike: osobennosti organizacii i tendencii razvitiya [Industrial tourism in world practice: organization features and development trends]. *Intellekt. Innovacii. Investicii [Intelligence. Innovation. Investment]*, 9, 40–44. (In Russ.).
22. Sarancha, M. A., Okonnikova, T. I. (2022). Promy`shlenny`j turizm [Industrial tourism]. Moscow: Centre for the Development of Human Resources Potential of the Tourism Industry. (In Russ.).
23. *Sborochny`j cex vpechatlenij – Vokrug Sveta [Impression Assembly Shop – Around the world]*. URL: <https://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6115/> (Accessed on September 26, 2025). (In Russ.).

24. Tankieva, T. A., Smolina, D. S., Ponomareva, M. V. (2024). Nauchno-populyarny`j i promy`shlenny`j turizm kak instrumenty` tehnologicheskogo razvitiya v RF [Popular science and industrial tourism as tools of technological development in the Russian Federation]. *Regional`naya nauka i upravlenie [Regional economy and management: electronic scientific journal]*, 4 (80). URL: <https://eee-region.ru/article/8025/> (Accessed on September 22, 2025). (In Russ.).
25. Tajibova, T. T. (2011). Vliyanie industrii turizma na e`konomiku strany` i social`no-kul`turnuyu sferu [The influence of the tourism industry on the country's economy and socio-cultural sphere]. *Aktual`ny`e voprosy` e`konomicheskix nauk [Actual issues of economic sciences]*: Proceedings of the I International Scientific Conference. Ufa: Leto, 125–128. (In Russ.).
26. Khakimov, D. I. (2025). Rol` turizma v social`no-e`konomicheskom razvitii regionov [The role of tourism in the social-economic development of regions]. *Vestnik nauki [Bulletin of Science]*, 4(3), 249–253. (In Russ.).